

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o‘tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna</i>	
Adabiy ta‘limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning o‘rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o‘qish savodxonligi fanining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po‘latova Mahfuza To‘lqin qizi</i>	
Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda mental arifmetikaning o‘rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta‘lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O‘g‘iloy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta‘limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o‘qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o‘qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe.....	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

BOSHLANG'ICH SINIF TABIIY FANLAR DARSLARIDA VIRTUAL TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Djurayeva Nargis Narkulovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM katta o'qituvchisi

ORCID: 0009-0007-5211-2599

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim muassasalarida, barcha sohalarda bo'lgani kabi, sifat masalasi birinchi o'ringa ko'tarilmoqda. Bugungi kunda tabiiy fanlar ta'limini boshlang'ich sinflarda virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda takomillashtirishni yo'lga qo'yish ta'lim sifati samarali oshishiga sabab bo'ladi. Ushbu maqolada aynan boshlang'ich sinflarda virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish maqsadi, vazifalari, yo'nalishlari va uning natijalari to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: tabiiy fanlar, ta'lim, virtual ta'lim, 3D gologramma, axborot-kommunikatsiya, platforma, elektron ta'lim, virtual taqdimotlar.

Abstract: In modern educational institutions, as in all fields, the issue of quality comes to the fore. Today, the improvement of natural science education in elementary grades with the help of virtual educational technologies contributes to the effective enhancement of education quality. This article discusses the purpose, objectives, directions, and outcomes of using virtual educational technologies in primary classes.

Key words: natural sciences, education, virtual education, 3D hologram, information communication, platform, electronic education, virtual presentations.

Аннотация: В современных образовательных учреждениях, как и во всех сферах, на первый план выходит вопрос качества. Сегодня совершенствование естественнонаучного образования в начальных классах с помощью виртуальных образовательных технологий является причиной эффективного развития качества образования. В данной статье говорится о цели, задачах, направлениях и результатах использования виртуальных образовательных технологий в начальных классах.

Ключевые слова: естественные науки, образование, виртуальное образование, 3D-голограмма, информационная коммуникация, платформа, электронное образование, виртуальные презентации.

KIRISH

Hozirgi vaqtda, butun jahon ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyati takomillashganligi sababli, tarmoq orqali virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish odatga aylangan. Tadqiqotchilar butun diqqat-e'tiborlarini ushbu yangiliklardan ta'lim tizimida samarali foydalanishga qaratmoqdalar. Shu bois boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar fanining o'quv jarayoniga virtual ta'lim texnologiyalarini kengroq tatbiq etish maqsadida Internet tarmog'ida axborot ta'lim platformasi yaratilgan. Mazkur platformaning afzalliklaridan biri talabalarni boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar ta'lim jarayonida mustaqil ta'lim olishlari, ijodiy fikrlashlari, malaka va ko'nikmalarini shakllantirish orqali o'quv materiallarini hamda ilmiy ma'lumotlarni har tomonlama chuqur o'zlashtirishga mo'ljallanganligidadir. Shuningdek, ushbu fanga oid ilmiy ma'lumotlarning jamlangani, ko'rgazmalarga boyligi, ya'ni turli xil animatsiyalardan foydalanilganligi, ta'lim oluvchilarning yoshi va fiziologik xususiyatlari hisobga olinganligi bilan an'anaviy o'quv adabiyotlaridan afzalroqdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

J.J. Karbozovanning "Bo'lajak o'qituvchilarni elektron ta'lim resurslarini loyihalashga tayyorlash" nomli ilmiy ishida tabiiy fanlar fanidan 3D formatli virtual ta'lim texnologiyalarini qo'llab o'qitish bugungi kunning ta'lim va tarbiya jarayonining yangi bosqichi sifatida e'tirof etilib, an'anaviy hamda masofaviy o'qitish tizimlaridan foyda-

lanilib kelinmoqda. Bu esa o'quvchilar tomonidan fanni mustaqil o'zlashtirish uchun keng ko'lamli imkoniyatlar yaratishini aytib o'tgan ^[1].

Virtual ta'lim texnologiyalarida didaktik, texnik va tashkiliy qarashlar hisobga olinib, unda pedagogik ta'sirni faollashtirish va xilma-xilligini oshirish ko'zda tutilgan, chunki u har xil elektron ko'rinishdagi axborotlarni o'z ichiga oladi (rasmlar, chizmalar, jadvallar, diagrammalar, audio va video fayllar, virtual taqdimotlar) ^[2]. Bu esa o'quvchilarning tabiiy fanlar fanidan ko'nikmalarini shakllantirishda muhim pedagogik dasturiy vosita hisoblanadi.

U.B. Baxodirovaning fikricha, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida 3D formatli virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga oid shakl va usullarni yanada takomillashtirish lozim. Buning natijasida o'quvchilarda fikrlash va tizimli tahlil, ijodiy faollik hamda ularda mustaqil faol ko'nikmalarning vujudga kelishiga zamin yaratiladi [3]. Ijod mahsuli bo'lgan virtual ta'lim texnologiyalari professor-o'qituvchi va o'quvchilarning o'quv jarayonidagi turkum muammolarni sezilarli darajada hal etish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, vaqtni tejash va mustaqil ish faoliyatlarini faollashtirish uchun muhim pedagogik vosita hisoblanadi ^[4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'quvchilarning tabiiy fanlar fanidan bilim ko'nikmalarini shakllantirish umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilarining eng muhim vazifasi hisoblanadi. Bu vazifani amalga oshirishda Internet tarmog'ida yaratilgan virtual ta'lim platformasidan foydalanish samarali hisoblanadi. Virtual ta'lim platformasining tashkil etuvchi resurslari grafik, animatsiya, rasmlar, ovoz effektlari, matnli ma'lumotlardan iborat bo'lishi mumkin. Ya'ni, virtual ta'lim platformasi bitta tarkibda birlashtirilgan axborotni taqdim etishning har xil vositalarining uyg'unligini o'zida aks ettiradi (matn, grafika, video va audio taqdimotlarning birlashtirilgan holda axborotini o'zlashtirishni sodda shaklda yetkazishni ta'minlaydi). Shuningdek, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish hamda yangi bilim va ko'nikmalarning shakllanishiga imkon beradi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

O'quvchilarning tabiiy fanlardan ijodiy izlanuvchanlik faoliyatini rivojlantirish uchun zamonaviy virtual ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish zarur.

Birinchiidan, kompyuterlar o'rganilayotgan jarayonlarni modellashtirish va vizuallashtirishga yordam beradi. O'rganilgan bu jarayonlarning ko'pchiligi, masalan, fizikada atomlarning parchalanish jarayonlari, mexanik va elektromagnit tebranishlar, issiqlik almashinuvi paytida haroratni tenglashtirish, bizning galaktikamizning tuzilishi va boshqalar – kompyuterda modellashtirish va vizualizatsiya qilish usullari raqamli ta'lim muhitining ajralmas qismi ekanligi bilan ahamiyatlidir. Shu bilan birga, elektron resurslarning interaktiv xususiyatlari nafaqat o'rganilayotgan jarayonlarni namoyish qilish, balki o'quvchilarga modellarni boshqarish uchun maxsus vositalarni taklif qilish imkonini beradi. Tafakkur qiluvchi o'quvchi o'rganilayotgan tizimning parametrlarini o'zgartira oladigan va uning o'zgarishini, alohida qismlarning harakatlarini kuzata oladigan haqiqiy tadqiqotchiga aylanadi.

Ikkinchiidan, kompyuter vaqtni tejaydi. Bu – o'qituvchining darslarga tayyorgarlik vaqti, vizual modellarni tayyorlash va namoyish qilish uchun darsning o'zida sarflangan vaqt, teskari aloqa olish va o'rganilayotgan tabiiy fanlar mavzulari bo'yicha o'quvchilarning tushunish va bilim darajasini nazorat qilish uchun zarur bo'lgan vaqt.

Nazorat haqida gapirganda, shuni ham hisobga olish kerakki, vaqtni tejash bilan bir qatorda o'qituvchi tomonidan kompyuterdan foydalanish orqali har bir o'quvchiga alohida e'tibor berilishi mumkin va bu yuqori sifatli va samarali ta'limni tashkil etishda juda muhim jarayon hisoblanadi.

Uchinchiidan, raqamli ta'lim vositalari o'quvchilarga nafaqat yonma-yon, balki birgalikda ishlash imkoniyatini yaratadi. Raqamli texnologiyalardan foydalanilgan holda tabiiy fanlarni o'qitish metodlarini takomillashtirishda ta'lim oluvchilarning bilimlarini nazorat qilish, fan o'qituvchilari bilan o'zaro hamkorlik qilish, yangi elektron resurslarni birgalikda ishlab chiqish va metodik takomillashtirish yaxshi samara beradi. Elektron darsliklarni tayyorlash hamda ulardan virtual muhitda foydalanish tajribasini har bir pedagogda rivojlantirish zarur. Tabiiy fanlarni o'qitish metodikasini virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanilgan holda takomillashtirish o'qituvchilar bilan hamkorlik asosida bo'lishi muhim hisoblanadi. Raqamli texnologiya vositalaridan foydalanish bilan birga, global kompyuter tarmog'iga kirishni ham ta'minlaydi, bu yerda o'quvchilar qo'shimcha ma'lumot olishlari, shuningdek, an'anaviy tashkil etilgan o'quv muhitidan qisman chiqib, virtual ta'lim imkoniyatlaridan foydalanilgan holda o'z olgan bilimlarini rivojlantirib boradi.

Ta'lim muassasalarida, jumladan, boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar fanidan an'anaviy o'qitish usullari ma'ruzalarni tinglash, mustaqil topshiriqlar bajarishni o'z ichiga oladi. Ushbu mashg'ulotlarni olib borishda virtual ta'lim texnologiyalari boshqa ta'lim vositalariga nisbatan ajralib turadi (ko'rsatishning imkoni bo'lmagan jarayonlarni

virtual ta'lim texnologiyalari orqali amalga oshirish imkoniyati mavjud). Ta'lim sifatini oshirish va rivojlantirish uchun texnologiyalardan samarali foydalanish imkoniyatini yaratish lozimdir. Bilimli avlod, professional kadrlar – bu jamiyatning keng miqyosda rivojlanishi garovidir. Ma'lumki, har jabhada rivojlanib kelayotgan O'zbekistonimizda ham aniq va tabiiy fanlarning o'qitilishida oliy va umumiy o'rta ta'lim muassasalarini moddiy-texnika bazasini yangilash, shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va "Elektron ta'lim" tadbiri 2020-2025-yillarda innovatsion rivojlanishning kelajak trayektoriyasi va texnologik yo'l xaritasini ishlab chiqish ishlari amalga oshirilmoqda. Bu esa xalqimizning, xususan, ilmga chanqoq bo'lgan o'quvchi yoshlarning turmush darajasini yaxshilash va yetuk mutaxassis bo'lib yetishishi uchun ustuvor yo'nalish bo'lib xizmat qiladi.

Elektron darsliklarni qay ko'rinishda bo'lishini loyihalashdan avval ko'p jihatlari o'rganiladi, ya'ni uni o'qitish bo'yicha tadqiqotlar olib boriladi. Natijada yaratilayotgan o'quv darsliklar bilim olish jarayonida qiziqarli, yengil, esda qolarli va zararsiz bo'lishiga yo'naltiriladi.

Birgina sahifada bir vaqtning o'zida ham matnli, ham audio tovushli tushuntirish, ham video rolik, ham 3D-animatsiya bo'lishi mumkin. Bunday darsliklar asosan fizika va anatomiya darsliklari ustida olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, darsliklar virtual, multiformatli va interaktiv bo'lganligi sababli ishtirokchilarning 80 foizi axborotni eslab qola oladi.

Ta'lim oluvchining o'quv jarayoniga qamrab olinishini rejadagi darslarga bilim va ko'nikmalarini hosil qilishda 3D animatsiyadan foydalanish ham maqsadga muvofiqdir. 3D gologrammali virtual laboratoriyaning afzalligi shundaki, barcha tabiiy fanlar (fizika, kimyo, biologiya va geografiya) o'qituvchilari o'quvchilarga bilim berishda jismlarni 3D gologrammali virtual ko'rinishini ularning ko'z o'ngida namoyon bo'lishi bilan ahamiyatlidir. Buning uchun, avvalo, bizga 3D gologramma hosil qiluvchi qurilma, video tasvir hosil qiluvchi ekran (televizor, planshet, noutbukdan ham foydalanish mumkin) o'lchamiga qarab esa qurilma o'lchamlari olinadi.

XULOSA

Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining tabiiy fanlar fanidan virtual ta'lim texnologiyalarini loyihalash va ulardan foydalanib o'qitish uchun mashg'ulotlarni ilmiylik, tizimlilik va izchillik, o'quv materialining o'zaro ta'siri, muvofiqlik, vizual o'qitish, ta'lim muammolarini ta'minlash, mustaqil ta'lim olish, o'quv materialini tarqatish, qiziqtirish, nazariyaning amaliyot bilan bog'lanishi va ergonomik tamoyiliga tayanish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Карбозова Ж.Ж. Подготовка будущих учителей к проектированию электронных образовательных ресурсов: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук. Душанбе, 2018. – 25 с.
2. Артемьева В.В. Дидактические условия обучения младших школьников естествознанию средствами компьютерных технологий // Автореферат. Дисс. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2007. – 26 с.
3. Ваходирова У.В. Mikrobiologiya fanini o'qitishda virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish (pedagogika oliy ta'lim muassasalarini misolida) // Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. – Qarshi, 2020. – 156 b.
4. Данилкевич А.В. Информатизация как целевая ориентация и стратегический ресурс образования: сборник статей Международной научно-практической конференции. – Архангельск: Изд-во С(А)ФУ, 2012. – С. 184–190.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.